

PAPEL DO PROFISSIONAL DA ENFERMAGEM NA TERAPIA HIPERBÁRICA

Role of the nursing professional in hyperbaric therapy

Rol del profesional de enfermería en la terapia hiperbárica

Artigo de revisão

DOI: [10.5281/zenodo.14507056](https://doi.org/10.5281/zenodo.14507056)

Recebido: 01/12/2024 | Aceito: 15/12/2024 | Publicado: 17/12/2024

Gabriella Perotoni Karas

Enfermeira pelo Centro Universitário Assis Gurgacz (FAG), Cascavel, Paraná, Brasil.

gabriellakaras@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0001-9950-1080>

<http://lattes.cnpq.br/5256575407127510>

Luana Patricia Weizemann

Enfermeira pelo Centro Universitário Assis Gurgacz (FAG), Cascavel, Paraná, Brasil.

luanapweizemann@hotmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-0470-4326>

<http://lattes.cnpq.br/7379434751791188>

Terezinha Aparecida Campos

Enfermeira. Mestre em Ensino nas Ciências da Saúde pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE). Colaboradora da Universidade Estadual do Oeste do Paraná

(UNIOESTE), Cascavel, Paraná, Brasil.

tcamposzto@hotmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-9180-3268>

<http://lattes.cnpq.br/9916559966603008>

Maycon Hoffmann Cheffer

Enfermeiro. Doutor em Enfermagem pela Universidade Estadual de Maringá (UEM), Maringá,

Paraná, Brasil. Mestre em Biociências e Saúde pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná

(Unioeste), Cascavel, Paraná, Brasil. Bacharel e licenciatura em enfermagem pela Universidade

Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste). Docente Adjunto no Centro Universitário Assis

Gurgacz (FAG), Cascavel, Paraná, Brasil.

maycon-cheffer@hotmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-9361-0152>

<http://lattes.cnpq.br/1051908413209717>

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), and a [LOCKSS](https://www.lockss.org/) (*Lots of Copies Keep Stuff Safe*) sistem.

RESUMO

A Oxigenoterapia Hiperbárica (OHB) consiste na administração de uma fração inspirada de oxigênio puro ou a 100%, em ambiente com uma pressão superior a habitual, podendo ser de duas a três vezes maior à pressão atmosférica ao nível do mar. Esse aumento da pressão sucede em aumento da pressão arterial e tecidual de oxigênio, o que está na base da maioria dos efeitos fisiológicos e terapêuticos desta terapia. Objetivo: apresentar a assistência de enfermagem ao paciente submetido à oxigenoterapia hiperbárica, visando a prevenção de danos e garantindo segurança e eficácia da terapia. Método: Trata-se de uma revisão bibliográfica da literatura realizada em setembro de 2023, referente ao recorte temporal entre 2013 e 2023, utilizando a base de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e as indexações LILACS, MEDLINE, IBECs com as seguintes palavras-chave: Oxigenoterapia Hiperbárica; Cuidados de Enfermagem; Enfermeiro. Resultado: Foram identificados 3 estudos e esses foram excluídos na revisão, por não seguirem os critérios de inclusão. Conclusão: Considerando a falta de artigos que falem sobre o papel do enfermeiro com a oxigenoterapia hiperbárica no banco de dados selecionado, ressaltamos que a atuação do profissional enfermeiro ao paciente submetido à terapia hiperbárica existe e se faz de grande relevância no atendimento individualizado para prevenir danos e tornar a terapia efetiva.

Palavras-chave: Oxigenoterapia Hiperbárica. Cuidados de Enfermagem. Enfermeiro.

ABSTRACT

Hyperbaric Oxygen Therapy (HBOT) consists of administering an inspired fraction of pure or 100% oxygen, in an environment with a pressure higher than usual, which can be two to three times higher than the atmospheric pressure at sea level. This increase in pressure results in an increase in arterial and tissue oxygen pressure, which is the basis of most of the physiological and therapeutic effects of this therapy. Objective: to present nursing care to patients undergoing hyperbaric oxygen therapy, aiming to prevent damage and guarantee the safety and effectiveness of the therapy. Method: This is a bibliographical review of the literature carried out in September 2023, referring to the time frame between 2013 and 2023, using the Virtual Health Library (VHL) database and the LILACS, MEDLINE, IBECs indexes with the following keywords: Hyperbaric Oxygen Therapy; Nursing care; Nurse. Result: 3 studies were identified and these were excluded in the review, as they did not follow the inclusion criteria. Conclusion: Considering the lack of articles that talk about the role of nurses with hyperbaric oxygen therapy in the selected database, we emphasize that the role of professional nurses with patients undergoing hyperbaric therapy exists and is of great relevance in individualized care to prevent damage and make therapy effective.

Keywords: Hyperbaric Oxygen Therapy. Nursing Care. Nurse.

RESUMEN

La terapia con oxígeno hiperbárico (TOHB) consiste en administrar una fracción inspirada de oxígeno puro o al 100%, en un ambiente con una presión superior a la habitual, que puede ser dos a tres veces superior a la presión atmosférica a nivel del mar. Este aumento de presión resulta en un aumento de la presión de oxígeno arterial y tisular, que es la base de la mayoría de los efectos fisiológicos y terapéuticos de esta terapia. Objetivo: presentar los cuidados de enfermería a los pacientes sometidos a terapia con oxígeno hiperbárico, con el objetivo de prevenir daños y garantizar la seguridad y eficacia de la terapia. Método: Se trata de una revisión bibliográfica de

la literatura realizada en septiembre de 2023, referida al período comprendido entre 2013 y 2023, utilizando la base de datos de la Biblioteca Virtual en Salud (BVS) y los índices LILACS, MEDLINE, IBECs con las siguientes palabras clave: Terapia con oxígeno hiperbárico; Cuidados de enfermería; Enfermero. Resultado: Se identificaron 3 estudios y estos fueron excluidos de la revisión, por no seguir los criterios de inclusión. Conclusión: Considerando la falta de artículos que hablen sobre el rol de las enfermeras con la terapia de oxígeno hiperbárico en la base de datos seleccionada, destacamos que el rol de las enfermeras profesionales con los pacientes sometidos a terapia hiperbárica existe y es de gran relevancia en el cuidado individualizado para prevenir daños y hacer efectiva la terapia.

Palabras clave: Terapia de oxígeno hiperbárico. Cuidados de enfermería. Enfermera.

INTRODUÇÃO

Utilizar A oxigenoterapia hiperbárica (OHB) surgiu em 1622, para termos medicinais, com o médico Henshaw e foi ampliada no século XIX, com Junod (1834) e Pravaz (1837) para o tratamento de doenças como tuberculose, cólera, surdez, anemias e hemorragias. Em 1965, documentou-se as primeiras experiências da terapia OHB em lesões cutâneas. (BHUTANI; VISHWANATH, 2012).

A Oxigenoterapia Hiperbárica (OHB) consiste na administração de uma fração inspirada de oxigênio puro ou a 100%, em ambiente com uma pressão superior a habitual, podendo ser de duas a três vezes maior à pressão atmosférica ao nível do mar. Esse aumento da pressão sucede em aumento da pressão arterial e tecidual de oxigênio, o que está na base da maioria dos efeitos fisiológicos e terapêuticos desta terapia. Assim, promove diferentes efeitos positivos para o processo de cicatrização, por esta razão tem sido referenciada como adjuvante, ou seja, aplica-se em conjunto com diversas medidas de tratamento em inúmeros casos clínicos. (DAUWE et al., 2014).

Nessa condição, o oxigênio é responsável por um processo regenerativo mais acelerado que o convencional, alcançando respostas positivas no tratamento de diversas patologias, como embolias, gangrena, envenenamentos, Síndrome de Fournier, infecções necrotizantes de partes moles, vasculites, lesões por radiação, isquemias, queimaduras, lesões refratárias, osteomielite e enxertos comprometidos (GEOVANINI; ALFEU; PALERMO, 2007).

Em 1995, a OHB foi regulamentada no Brasil pelo Conselho de Medicina, por meio da Resolução nº 1.457/95 como categoria terapêutica. Em 2003, a Sociedade Brasileira de Medicina Hiperbárica (SBMH), por meio das diretrizes de segurança e qualidade, padronizou como os técnicos de enfermagem deveriam operar os serviços que possuíssem câmaras hiperbáricas, e,

em 2008, o Enfermeiro passou a integrar o quadro de profissionais exigido pela SBMH e pela Undersea and Hyperbaric Medical Society (UHMS) (ALCANTARA et al., 2010).

A Sociedade Brasileira de Medicina Hiperbárica (2003) recomenda que enfermeiros e técnicos de enfermagem manipulem e realizem os cuidados aos pacientes submetidos à hiperbárica, obedecendo a Lei nº 7.498/1986 (BRASIL, 1986), que regulamenta o Exercício Profissional de Enfermagem. É de grande importância a atuação do profissional enfermeiro adjunto ao paciente, pois é o enfermeiro que realizará a continuidade na assistência à saúde, pela avaliação criteriosa do estado do paciente, portando sua evolução e possíveis intercorrências que sejam capazes de surgir.

Os efeitos experimentalmente mencionados pela OHB são melhoria da hipóxia tecidual, aumento da perfusão, diminuição do edema, redução da regulação das citocinas inflamatórias, proliferação de fibroblastos, produção de colágeno e angiogênese. A OHB também é indicada para a erradicação de infecções dos tecidos moles e ósseos, difíceis de tratar por mecanismos que incluem destruição de microrganismos, melhorando a função de leucócitos e macrófagos (DAUWE, 2014; HESS, 2014).

Nesse contexto, o objetivo do estudo é apresentar a assistência de enfermagem ao paciente submetido à oxigenoterapia hiperbárica, visando a prevenção de danos e garantindo segurança e eficácia da terapia.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão integrativa de literatura, desenvolvida em seis etapas: 1) identificação do tema central e elaboração da questão de pesquisa; 2) estabelecimento dos critérios de inclusão/exclusão dos estudos; 3) definição das informações a serem extraídas; 4) avaliação dos estudos incluídos na revisão; 5) interpretação/discussão dos resultados e 6) apresentação dos resultados encontrados com a revisão (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008).

O tema central do estudo é apresentar o papel do enfermeiro na terapia hiperbárica. Os descritores utilizados para busca das publicações foram os termos do Decs (Descritores da saúde), sendo eles: “Oxigenoterapia Hiperbárica AND Papel do Profissional de Enfermagem or enfermeiros”. Os descritores foram combinados na base de dados por meio dos operadores booleanos AND e OR, que juntos integram o refinamento dos estudos frente à temática.

O recrutamento dos trabalhos completos ocorreu no mês de setembro de 2023, pelo sistema de seleção e busca de artigos da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), a qual possui a gestão da informação, conhecimento científico e técnico em saúde na América Latina e Caribe. É coordenada pela Bireme nos idiomas, inglês, português e espanhol.

A busca dentro da BVS foi integrada com recursos de filtros, exportação de resultados, busca avançada e interoperação com o descritor desejado pelos pesquisadores. A coleção de fontes de informação da BVS utilizada recrutava artigos nas bases de dados bibliográficos, Lilacs (Literatura Latino-Americana em Ciências de Saúde), Medline (Sistema On-line de Busca e Análise de Literatura Médica) e IBECs, os quais são atualizados semanalmente (BVS, 2023).

Os critérios de inclusão abarcaram artigos completos que estivessem disponíveis com acesso livre em meio eletrônico, nos idiomas espanhol, inglês e português, no período de 2013 a 2023 e constassem o resumo do papel do profissional enfermeiro na oxigenoterapia hiperbárica.

A escolha pelo intervalo temporal buscou compreender um período significativo e atualizado, considerando a quantidade e representatividade das publicações.

Os critérios de exclusão compreenderam estudos no formato de tese, dissertação, livro ou capítulo de livro, editorial, matéria de jornal, revisão integrativa ou sistemática da literatura, estudo reflexivo e outros estudos que não contemplassem o objetivo proposto na pesquisa.

Com o intuito de sistematizar a avaliação dos artigos selecionados, extraíram-se as informações para uma tabela previamente construída pelos autores no software Microsoft Excel®, versão 2016. Dessa maneira, foi possível construir o fluxograma a seguir (Figura 1), o qual ilustra a seleção dos artigos, o que resultou em uma amostra final de zero artigos.

Figura 1. Fluxograma de busca e seleção de estudos nas bases de dados da BVS com indexação Lilacs, Medline e IBECs com base no PRISMA

Fonte: Os autores, 2023

As informações foram extraídas alimentando o banco de dados (quadro 1), considerando pelos autores como instrumento para responder os objetivos do estudo, contemplando título, número de autores, ano de publicação, abordagem metodológica, instituição/local do estudo e papel do profissional enfermeiro na oxigenoterapia hiperbárica com base no modelo PRISMA (MOHER et al., 2009).

Para facilitar a interpretação dos resultados, optou-se por determinar o grau de evidência dos artigos selecionados (Quadro 1), utilizando os critérios apresentados por Ribeiro e Aroni (2023).

Quadro 1. Descrição dos Níveis de Evidências.

Nível de Evidência	
I	Evidências oriundas de sínteses de estudos de coorte ou caso-controle.
II	Evidências derivadas de um único estudo de coorte ou caso-controle.
III	Evidências obtidas de metassíntese ou síntese de estudos descritivos.
IV	Evidências provenientes de estudos descritivos ou qualitativos.
V	Evidências oriundas de opinião de especialistas.

Fonte: Ribeiro; Aroni (2023).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram identificados três artigos provenientes da busca inicial (Quadro 2).

Quadro 2. Sistematização da busca eletrônica na base de dados da BVS com indexação Lilacs, Medline e IBECs.

Descritores	Lilacs	Medline	IBECs
“Oxigenoterapia hiperbárica AND Papel do Profissional de Enfermagem or enfermeiros”.	0	3	0
Total	0	3	0
	3		

Fonte: Os autores (2023).

Como não houve nenhum artigo no banco de dados que retrate o papel do profissional enfermeiro na oxigenoterapia hiperbárica, as etapas que incluem o nível de evidência e as etapas quatro, cinco e seis do estudo mencionadas no método não puderam ser realizadas. Dessa maneira, os pesquisadores optaram por discutir o papel do profissional enfermeiro em uma perspectiva ampla, sem a criação de categorias e subcategorias, todavia ressalta-se a importância da padronização da assistência realizada pela enfermagem.

A sistematização da assistência de enfermagem (SAE) é uma prática usada para realizar um planejamento da execução e avaliação dos cuidados, um trabalho essencial do enfermeiro. (CHAVES, 2009). Assim, a SAE vem tornando-se amplamente utilizada como ferramenta para instrumentalizar a resolução de complicações ou dificuldades dos pacientes e tornar o cuidado individualizado, além de embasar e fundamentar cientificamente as ações do enfermeiro (SILVA, 2004).

Este método é considerado como atividade privativa do enfermeiro, no qual se utiliza a estratégia de trabalho científico para identificar as situações de saúde/doença, promovendo ações de assistência de Enfermagem que possam auxiliar para promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde do indivíduo, família e comunidade (COFEN,2002).

A padronização da assistência prestada aos pacientes submetidos à oxigenoterapia hiperbárica tem grande significância, pois por meio da sistematização da assistência de enfermagem, pode-se oferecer segurança, integralidade, humanização com expectativa de atingir melhores resultados terapêuticos. A SAE é o método que possibilita ao enfermeiro exercer a arte do cuidar oportunizando atendimento individualizado ao paciente, planejando as suas devidas condutas, analisando o histórico do paciente com olhar integral, realizando exame físico, para assim diagnosticar e conduzir um cuidado integral e individualizado a cada ser humano

(BARROS; CHIESA, 2007).

Em determinadas situações patológicas que cursam com hipóxia ao nível dos tecidos, como no caso das feridas, essa maior disponibilidade local de oxigênio molecular promove a sua cicatrização por meio do aumento, quantitativo e qualitativo do colágeno fibroblástico, depositado ao nível da matriz extracelular do tecido conjuntivo; a estimulação da angiogênese local; a reepitelização; e o combate à infecção local com aumento da atividade fagocitária das bactérias e da sua lise, sinergismo em relação a certos antibióticos, efeito bacteriostático e bactericida (NIINIKOSKI, 2004).

Como mencionado na introdução, a terapia hiperbárica pode ser usada no tratamento de feridas. Assim, os enfermeiros buscam cada vez mais aperfeiçoar o conhecimento para qualificar sua competência, a fim de que a prática do cuidar não seja baseada apenas na troca de curativos, mas numa terapêutica centrada no ser humano como um todo. Uma ferida não é apenas uma lesão física, mas uma marca que anda junto da vítima em todos os contextos da vida. Ela muda o sentido e o rumo de muitos, tanto no aspecto físico quanto no aspecto psico-socioeconômico. A autoestima do paciente é afetada, e, conseqüentemente, o estado emocional é prejudicado (SILVA, 2010).

Inferimos que a atuação do profissional enfermeiro ao paciente submetido à terapia hiperbárica é de grande relevância, bem como o atendimento individualizado, a importância das orientações pré, trans e pós-terapia podem prevenir danos e tornar a terapia mais agradável. Algumas recomendações são importantes, como não realizar a terapia em jejum e retirar adornos, conforme recomendação do fabricante, bem como aferição dos sinais vitais, higienização do leito da ferida (em casos de tratamentos de feridas), manter drenos e sondas abertas para evitar ruptura desses dispositivos.

CONCLUSÃO

O enfermeiro, na terapia hiperbárica, desempenha um papel crucial para garantir a segurança, a eficácia e o bem-estar dos pacientes submetidos a esse tratamento inovador. A sistematização da assistência de enfermagem (SAE) surge como uma ferramenta essencial, permitindo ao enfermeiro planejar, executar e avaliar os cuidados de forma individualizada e cientificamente embasada.

Ademais, a padronização da assistência, conforme preconizada pela Sociedade Brasileira de Medicina Hiperbárica, contribui para a oferta de um cuidado integral, promovendo segurança,

humanização e expectativa de melhores resultados terapêuticos. O enfermeiro, ao adotar a SAE, torna-se protagonista na identificação de complicações, na promoção da saúde e na prevenção de danos durante a terapia hiperbárica. Sua atuação vai além da simples troca de curativos, envolvendo a compreensão integral do paciente, considerando aspectos físicos, psicológicos e sociais.

Na abordagem das feridas, a terapia hiperbárica, com seu efeito positivo na hipóxia tecidual, angiogênese e combate a infecções locais, destaca-se como uma ferramenta valiosa e o enfermeiro desempenha um papel vital na promoção do processo de cicatrização. Além disso, o enfermeiro realiza um papel educativo ao fornecer orientações prévias, durante e após a terapia hiperbárica, contribuindo para a adesão do paciente ao tratamento e prevenindo possíveis complicações.

A importância de práticas como aferição de sinais vitais, higienização adequada da ferida e manutenção de dispositivos são enfatizadas para garantir a segurança e eficácia do procedimento. Em resumo, a atuação do enfermeiro na terapia hiperbárica vai além da aplicação técnica dos procedimentos, uma vez que envolve uma abordagem holística, que visa não apenas à cura das lesões, mas também à melhoria da qualidade de vida do paciente. A constante busca pelo aprimoramento e atualização do conhecimento reflete o comprometimento do enfermeiro com a excelência no cuidado, consolidando sua posição como um profissional essencial na equipe de saúde no contexto da oxigenoterapia hiperbárica.

REFERÊNCIAS

ALCANTARA, L. M. et al. Aspectos legais da enfermagem hiperbárica brasileira: por que regulamentar?. Revista Brasileira de enfermagem, v. 63, p. 312-316, 2010.

BARROS, D. G.; CHIESA, A. M. Autonomia e necessidades de saúde na sistematização da assistência de Enfermagem no olhar da saúde coletiva. Revista da Escola de Enfermagem da USP, v. 41, p. 793-798, 2007. DOI: 10.1590/S0080-62342007000500009

BHUTANI, S.; VISHWANATH, G. Hyperbaric oxygen and wound healing. Indian Journal of Plastic Surgery, v. 45, n. 02, p. 316-324, 2012. DOI: 10.4103/0970-0358.101309

BRASIL. Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986. Dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem, e dá outras providências. Brasília: Ministério da Saúde, 1986. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/17498.htm>. Acesso em: 20 ago. 2023.

CHAVES, L. D. SAE – Considerações Teóricas e Aplicabilidade. Editora: Martinari, 2009.

COFEN, Resolução 272/2002. Dispõe sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem – SAE – nas Instituições de Saúde Brasileiras, 2002. Disponível em: <<http://revista.cofen.gov.br/index.php/enfermagem/article/download/17/18>>. Acesso em: 28 set. 2023.

DAUWE, P. B. et al. Does hyperbaric oxygen therapy work in facilitating acute wound healing: a systematic review. *Plastic and reconstructive surgery*, v. 133, n. 2, p. 208e-215e, 2014. DOI: 10.1097/01.prs.0000436849.79161.a4

GEOVANINI, T.; ALFEU, G. O. J.; PALERMO, T. C. S. *Manual de Curativos*. São Paulo: Corpus, 2007.

HESS, C. T. Lista de verificação para fatores que afetam a cicatrização de feridas. *Avanços no cuidado da pele e feridas*, v. 4, pág. 192, 2011. DOI: 10.1097/01.ASW.0000396300.04173.ec

MENDES, K. D. S.; SILVEIRA, R. C. C. P.; GALVAO, C. M. Revisão integrativa: método de pesquisa para a incorporação de evidências na saúde e na enfermagem. *Texto contexto - enferm*, Florianópolis, v. 17, n. 4, p. 758-764, dez. 2008. DOI: 10.1590/S0104-07072008000400018

MOHER, D. et al. Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses: The PRISMA Statement. *Annals of Internal Medicine*, v. 151, n. 4, p. 264–269, 2009. DOI: 10.7326/0003-4819-151-4-200908180-00135

NIINIKOSKI, J. H. A. Clinical hyperbaric oxygen therapy, wound perfusion, and transcutaneous oximetry. *World Journal of Surgery*, v. 28, p. 307-311, 2004. DOI: 10.1007/s00268-003-7401-1

RIBEIRO, R. P.; ARONI, P. Normatização, ética e indicadores bibliométricos em divulgação científica: revisão integrativa. *Revista Brasileira de Enfermagem*, v. 72, p. 1723-1729, 2019. DOI: 10.1590/0034-7167-2018-0283

SILVA, M. J. P. *Qual o tempo do cuidado?: Humanizando os cuidados de enfermagem*. São Paulo: Centro Universitário São Camilo: Loyola, 2004.

SILVA, C. T. *Qualidade de vida: relato dos pacientes portadores de feridas submetidos ao tratamento de oxigenoterapia hiperbárica*. 2010. 139 f. 2010. Tese de Doutorado. Dissertação (Mestrado em Enfermagem)-Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar, Universidade do Porto, Porto. Disponível em: <<https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/45670/2/DISSERTA%C3%83O%20CARLA%20%2020100717.pdf>> Acesso em: 29 outubro 2023.